

Научная статья

УДК 811.1/.8

DOI: 10.5281/zenodo.12542494

СИТУАЦИЯ ОБЩЕНИЯ В ДИАДЕ «МАТЬ – РЕБЕНОК» КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ В МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

© 2024 *О.Н. Варламова*

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

ORCID 0009-0002-7352-1555.

Цель исследования: на примере неблизкородственных языков (французского и русского) выявить в материнской речи ситуации общения, обуславливающие формирование в лексиконе ребенка определенных групп языковых единиц. Материал исследования: авторский корпус видеозаписей речевого взаимодействия женщин-представительниц русской и французской лингвокультур со своими детьми в возрасте до 1,5 лет на русском и французском языках общей продолжительностью более 12 часов. На основе критериев ведущей деятельности, детерминирующей характер общения матери и ребенка, и места взаимодействия матери и ребенка в режиме дня выделены 6 ситуаций общения (ситуация пробуждения, подготовки ко сну, проведения гигиенических процедур, массажа, повседневных дел, развития и обучения). Посредством семантического анализа для обеих лингвокультур определены ситуации – источники формирования в лексиконе ребенка тематических групп знаменательных слов. Низкий коэффициент лексической вариативности и высокий процент многократно употребленных лексических единиц, вычисляемые для каждой диады, позволили определить ситуации массажа, развития и обучения и проведения гигиенических процедур как наиболее продуктивные для освоения определенных лексико-семантических групп: соматизмов, глаголов двигательной активности, числительных и др.

Ключевые слова: материнская речь, речь, обращенная к детям, речь матери, семантизация лексики, онтолингвистика, ситуация общения, семейная коммуникация, регистр общения с детьми.

Для цитирования: Варламова О.Н. Ситуация общения в диаде «мать – ребенок» как основа для формирования в ментальном лексиконе ребенка определенных групп языковых единиц / О.Н. Варламова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 52–62. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12542494>.

Введение. В последние десятилетия изучение семейной коммуникации, и в частности общения матери и ребенка, все чаще становится предметом исследования лингвистической науки. Речевая среда является тем определяющим фактором, который приобщает ребенка к жизни в социуме [1, с. 5], а материнская речь считается главным источником усвоения знаковой системы родного языка [8, с. 66]. В отечественной науке используются близкие номинации, обозначающие интересующий нас феномен: речь, обращенная к детям [2, с. 10], регистр общения с детьми РОД [2, с. 11; 7, с. 3], материнская речь [10, с. 6; 8, с. 66], язык матери в общении с ребенком [14, с. 30]. Для нашего исследования актуально оперирование сочетанием *материнская речь*, поскольку материал исследования предполагает взаимодействие женщин с собственными детьми в рамках диад «мать-ребенок». Среди отечественных ученых, наиболее детально изучающих различные аспекты речевого взаимодействия матери и ребенка, отметим Санкт-Петербургскую школу онтолингвистики, а именно труды С.Н. Цейтлин, посвященные описанию процесса освоения детьми родного языка через призму

конструктивистского подхода и особенностям речевых проявлений речи взрослых, обращенной к ребенку [14, с. 9–237], обобщению ведущих идей и деятельности школы онтолингвистики [15, с. 182–192], исследования М.Д. Воейковой, посвященные описанию этапов усвоения именной морфологии родного языка [6, с. 14–273], лонгитюдное исследование Е.Е. Ляксо, описывающее различные аспекты речевого развития ребенка [13, с. 57–88]. Среди других подходов к исследованию речевого взаимодействия «мать-ребенок» отметим А.В. Колмогорову, описавшую с позиции когнитивной лингвистики релевантные модели поведения, которые посредством материнской речи формируются в когнитивном опыте ребенка [10, с. 59–160]. Исследования последних лет, посвященные коммуникации матери и ребенка, затрагивают также вопросы лингвокультурного характера, такие как формирования социально-релевантных моделей поведения ребенка посредством колыбельных песен [5, с. 349–350], акустических характеристик коммуникации с ребенком, таких как описание просодических особенностей речи, обращенной к ребенку [2, с. 11–22], особенностям полимодального взаимодействия взрослого с ребенком [3, с. 1–8], а также особенностям пренатального взаимодействия матери с ребенком [9, с. 101–102].

Настоящее исследование посвящено изучению речи матери через призму онтолингвистики и имеет следующую **цель**: на примере неблизкородственных языков (французского и русского) выявить в общении матери и ребенка ситуации, которые наиболее продуктивны для семантизации групп языковых единиц. Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи: 1) на основе критериев ведущей деятельности и места в режиме дня разграничить записи материнско-детского взаимодействия в соответствии с ситуациями общения с ребенком; 2) определить релевантные параметры для анализа лексики в выявленных ситуациях общения и потенциал каждой ситуации для освоения лексики; 3) выявить и описать лексические группы и языковые структуры, семантизирующиеся в каждой ситуации общения. **Актуальность** настоящего исследования определяется его вписанностью в два перспективных направления лингвистики: одной стороны поставленные задачи соотносятся с проблемным полем лингвоперсонологии, подчеркивая важность влияния ситуативно обусловленной специфики коммуникации на речевые проявления женщины в социальной роли матери, а также раскрывают межкультурный аспект данного вопроса. С другой стороны, рассмотрение коммуникативной ситуации общения и характера взаимодействия матери и ребенка как фактора семантизации лексики способствует решению вопросов онтолингвистики. Результаты исследования, раскрывающие перспективу коммуникативных ситуаций для освоения тех или иных групп языковых единиц, определяют **практическую значимость** данной работы для специалистов по развитию речи. **Новизна** предпринятого научного исследования заключается во введении в научное пространство оригинального языкового материала, репрезентирующего речь женщины в социально-релевантной роли матери, а также в рассмотрении факторов, влияющих на перспективу освоения ребенком лексики в коммуникативном взаимодействии с матерью на примере двух неблизкородственных языков. **Теоретическая значимость** проекта заключается в выявлении универсальных и культурно специфичных факторов, детерминирующих потенциал семантизации языковых единиц ребенком в русском и французском языках.

Многими исследователями, описывающими материнскую речь, отмечается, что одной из ее отличительных особенностей в плане лексики являются повторы [10, 8]. Обратив внимание на вариативность лексики матери в одних бытовых ситуациях и тенденции повтора в других, мы определили ситуации, в контексте которых происходит

семантизация определенных лексических групп. На основе критериев *ведущей деятельности*, определяющей характер общения матери со своим ребенком в возрасте до 1,5 лет, и *места* в режиме дня, нами определены 6 ситуаций общения:

- 1) ситуация пробуждения;
- 2) повседневных дел;
- 3) проведения гигиенических процедур;
- 4) подготовки ко сну;
- 5) развития и обучения;
- 6) массажа.

Для описания и измерения лексической составляющей речевого взаимодействия в указанных ситуациях мы определили основные параметры для описания [4, с. 90–91], которые высчитывались для каждой диады:

- *коэффициент вариативности лексики* – отношение различных словоформ к общему количеству словоформ (от 0 до 1). Повышение данного показателя, соответствует снижению количества повторов в речи;

- однократно употребленные ЛЕ;
- многократно употребленные ЛЕ;
- доля многократно употребленных;
- среднее количество повторов.

Материалы и методы исследования: материалом служит авторский корпус видеозаписей речевого взаимодействия женщин со своими детьми в возрасте до 1,5 лет на русском и французском языках общей продолжительностью более 12 часов. В качестве основных методов исследования использованы метод лексико-семантического анализа, контекстуального, коммуникативно-прагматического, а также качественно-количественный метод. Для настоящей статьи основным критерием для выявления потенциала семантизации лексики и описания особенностей актуализации лексических групп в речи матери относительно ситуации общения будет *коэффициент лексической вариативности*.

Показатели лексической вариативности по каждой ситуации представлены в таблице:

Таблица 1 – показатели коэффициента лексической вариативности речи матери в ситуациях общения

№	Ситуация общения	Коэффициент лексической вариативности
1	Пробуждение ребенка	0,56–0,73
2	Выполнение повседневных дел	0,4–0,7
3	Подготовка ребенка ко сну	0,4–0,5
4	Проведение гигиенических процедур	0,37–0,63
5	Ситуация развития и обучения	0,28–0,48
6	Ситуация массажа	0,24–0,32

В таблице 1 продемонстрированы показатели лексической вариативности по каждой ситуации общения от большего к меньшему, что соответствует дифференциации ситуаций от наименьшего потенциала семантизации лексики к большему. Представим результаты проведенного анализа.

Основная часть.

1. Ситуация пробуждения определяется режимом дня и реализуется при пробуждении ребенка после ночного или дневного сна. Это ситуация, в которой ребенок не готов активно воспринимать новую информацию, что отражается на лексических показателях: коэффициент лексической вариативности находится в диапазоне 0,56–0,73

и составляет самый высокий показатель по ситуациям. Среднее количество повторов лексических единиц в данной ситуации составляет от 2 до 2,7 раз, что снижает потенциал семантизации лексики. Однако анализ семантики единиц, подверженных повторам, и регулярная повторяемость самой ситуации с похожим сценарием позволяют определить ситуацию пробуждения как источник усвоения следующих групп лексики и речевых формул:

– глаголов констатации состояния:

Это кто проснулся? Это Катенька проснулась?

– глаголов, инициирующих действий ребенка:

Давай вставай, Катенька. Ручками давай потянемся, потянемся, потянемся.

В данном примере релевантными являются ЛЕ *давай*, реализующая модальное значение (*давай потянемся*), а также императивная форма глагола, представленная двумя способами: формой 2-го лица ед. числа (*вставай*), 1 лица мн. числа (*потянемся, потянемся*).

– этикетных реплик:

Доброе утро, Катюша! Доброе утро, да?

Coucou, ma petite. Ça va? Oui? Tu as bien dormi aujourd'hui? (Привет, моя маленькая. Как дела? Ты сегодня хорошо поспала?)

Следует также отметить группу **соматизмов**. Ввиду малого количества повторов и короткого времени ее реализации ввиду перехода общения матери и ребенка от ситуации пробуждения к ситуации проведения гигиенических процедур или ситуацию массажа, наполненность группы соматизмов в рамках данной ситуации будет достаточно ограниченной: *носик, кулачок, сёчки, животик* и др.; *un pouce (большой палец), des yeux (глаза)* и др. Чаще других повторяются в данной ситуации лексические единицы, номинирующие руки (с вариациями уменьшительно-ласкательных суффиксов *-чк, -еньк*), поскольку после ситуации пробуждения ребенка мать берет его на руки и ситуация сменяется проведением гигиенических процедур или другой:

Вставай, рученьки давай маме. Давай ручки.

В рамках данной ситуации мать старается мягко перевести ребенка в состояние бодрствования, настроив его на позитивный эмоциональный ряд и не заостряя внимание на научении. Указанные лексические группы и речевые формулы актуализируются при этом контекстуально.

2. Ситуация повседневных дел. Ситуация повседневных дел не является детерминированной ведущей деятельностью, ни определенной направленностью коммуникации, ни временем реализации. Под ней мы понимаем выполнение женщиной повседневно-бытовых действий таких как готовка, уборка, прогулка с ребенком, в связи с чем используемая лексика достаточно разнообразна. Коэффициент лексической вариативности в данной ситуации средний и составляет 0,4-0,7.

Ввиду максимально широкого контекста взаимодействия с ребенком группы лексики, семантизирующиеся в рамках данной ситуации оказываются специфичны в зависимости от образа жизни семьи, режима дня ребенка, степенью взаимодействия матери и ребенка, а также реализации определенных действий в присутствии ребенка. Однако есть несколько лексических групп, которые находят отражение в большинстве диад, представленных в рамках данной ситуации, а также отличаются достаточно широкой наполненностью:

Соматизмы: *головка, бородушка, глазки, кулачки, пальчики* и др; *une bouche (рот), des doigts (пальцы), des mains (кисти рук)* и др. В данной ситуации группа соматизмов актуализируется либо при переодевании ребенка, называя части тела при прикосновении,

либо окказионально, в контексте фатического общения с тактильным либо зрительным контактом.

Междометия: *агу, ай-яй-яй, гав-гав, пи-бии, прыг, тыг-дыг-дыг* и др.; *hop là (хон)*, имеющие денотативную соотнесенность с действием либо с лицом, выполняющим действие: при виде проходящего мимо животного или его изображения на картинке мать вокализует номинацию животного как *гав-гав* или *ко-ко*. Также действия ребенка, например, прыжки, также сопровождаются в материнской речи междометиями *hop là* и *прыг* в функции номинации действия.

3. Ситуация подготовки ко сну реализуется во взаимодействие матери и ребенка преимущественно в вечернее время суток перед укладыванием ребенка спать. Она представляет собой особый ритуал, организующийся с учетом гигиены сна. Отмечается, что нарушения данного ритуала, изменения эмоционального фона способны существенно нарушить сон ребенка [11, 12]. Поэтому регулярность определенного набора подготовительных действий, в том числе речевых, влияет на психоэмоциональное состояние ребенка. В данной ситуации действия должны с одной стороны представлять знакомый набор, дабы успокаивать его нервную систему и подготовить к отдыху, о чем с другой стороны – должны настраивать на положительный эмоциональный фон.

В данной ситуации коэффициент вариативности лексики для русских диад значительно ниже, чем в ситуации пробуждения ребенка (0,4–0,5). Это свидетельствует о значительном количестве повторяющейся лексики в речи матери и высоком потенциале ситуации для семантизации лексики, поскольку значительная часть слов и словоформ повторяются многократно. Установлено, что в среднем слово в данной ситуации в речи матери повторяется 3,7–4,09 раза, при этом диапазон повторов составляет от 2 до 13 употреблений, что свидетельствует о высоком потенциале узнаваемости ребенком лексики.

Ситуация подготовки ко сну фиксирует в языковом опыте ребенка следующие группы лексики:

– **глаголы действия и движения**, посредством которых в речи матери комментируются производимые ребенком действия: *двигаться, закрывать, кусать* и др.; *aller (идти), s'asseoir (садиться)* и др.:

Кто кусает маму, а? Кто кусает?

On va au lit ? (идем в кровать?);

– **лексико-тематическую группу сна**. Так, из примеров приведем следующие лексические единицы: *ложиться, спать, ночь, кровать* и др.; *dormir (спать), le lit (кровать), bercer (баюкать)* и др.

Тематическая группа сна, составляющая лексическую основу данной ситуации, обусловлена самим контекстом и прагматической целью – успокоить ребенка и создать условия для его перехода ко сну. Поэтому повторяемость лексических единиц данной группы в материнской речи постепенно способствует их трансформации в маркеры уже сформированных в социо-когнитивном опыте ребенка определенных ритуальных действий подготовки ко сну. Данные действия позволяют распознать ситуацию как некоторый воспроизводимый сценарий, последовательность которого ребенок по мере взросления может не только распознавать, но и прогнозировать.

Эмоционально-маркированная лексика. Отметим, что в контексте ситуации подготовки ко сну нам встретились как отрицательно, так положительно маркированные единицы. Отрицательно маркированные обращения являются окказиональными в использовании и представляют собой элементы высказываний, реализующих прием игровой агрессии, который подробно описан нами в [4]. Так, обращения к ребенку *зараза, козявка, а*

также глаголы с семантикой причинения боли в высказываниях типа *po pompe* буду бить, *colotit* не несут прямую угрозу, а выполняют развлекательную функцию, настраивая ребенка на положительный эмоциональный фон.

Приведем примеры положительно маркированных обращений: *minette* (котенок), *petit poussin* (маленький цыпленочек), *mon petit quinquin* (мой кроха), а также лексическую группу с семантикой эмоциональной близости: *целовать, жалеть* и др.; *câliner* (приласкать), *faire un câlin* (ласкать) *faire un bisous* (целовать) и др.

Отметим, что упомянутые лексические средства являются универсальной характеристикой речевого взаимодействия в анализируемой ситуации и отражены в каждой диаде ситуации, которые главной прагматической целью – уложить ребенка спать.

– **Соматизмы.** Приведем примеры некоторых лексических единиц данной группы: *бочок, лобик, носик, пузико* и др.; *un nez* (нос), *des yeux* (глаза), *des pieds* (ноги), *des oreilles* (уши) и др. Использование данной группы лексики обусловлено ситуацией общения: в процессе подготовки ребенка ко сну мать переодевает его, укладывает в кроватку, поглаживает и целует, называя части тела ребенка:

Щас в носик поцелую, можно? А в щечки?

Помимо лексического наполнения речи описываемая ситуация общения способствует также усвоению грамматической формы повелительного наклонения глаголов:

Спи давай, глазки закрывай и спи!;

Fais dodo, mon cheri (Спи, мой дорогой).

4. Ситуация проведения гигиенических процедур находит свое отражение в процессе купания ребенка, умывания и др., которые могут проводиться как в вечернее время, перед подготовкой ко сну, так и утром и в течение дня. Коэффициент вариативности лексики в данной ситуации достаточно низкий и находится в диапазоне от 0,37 до 0,63.

Отметим группы лексики, которые актуализируются в рамках данной ситуации.

Лексика с семой чистоты, представленная лексическими единицами: *ванна, мочалка, постригать, чистить, чистый* и др; *une baignoire* (ванна), *se laver* (мыться), *laver* (мыть), *une douche* (душ) и др.

Данная лексико-семантическая группа составляет более 40% от общего количества лексических единиц, используемых в рамках в данной ситуации. Их выбор в данном случае обусловлен самой ситуацией общения, в рамках которой женщина, купая и умывая ребенка, комментирует свои действия:

И на ножках наши маленькие пальчики тоже надо протереть, да. Раз-два, вот так. Вот носки обтираем.

Лексика с семой «вода»: *барахтаться, водичка, плескаться, плыть* и др.; *chaud* (горячий), *l'eau* (вода), *une goutte* (капля) и др.

Данная группа лексики семантически детерминирована деятельностью матери в ситуации общения и наряду с семантической группой чистоты составляет основной лексический набор материнской речи в рамках реализации ситуации. Чаще всего актуализируется в комментариях к действиям ребенка, положению его тела или местонахождению:

Дельфинчик мой в водичке плескается, да? Ох как мы ножками дрыгаем, ох, ох! Поплыл!;

Tu veux aller dans l'eau ? (ты хочешь в воду?).

Соматизмы: *глазки, головушка, губки, пузико, зубоньки, пупочек, рожки, ушеньки* и др.; *les mains* (кисти рук), *la tête* (голова), *les pieds* (ноги) и др.

Комментируя свои действия, мать часто называет часть тела ребенка и проводимую манипуляцию, сочетая таким образом соматизмы в одном контексте с лексикой с

семантикой чистоты, например:

Илюша сейчас умоется, чистенький будет сидеть. Щечки все вытрём щас.

Лексика с семантикой положительной оценки: *здорово, умница, молодец, super, bravo, c'est bien.* Данная лексика отражает позитивную эмоциональную реакцию матери на проявление ребенком речевой, либо двигательной активности. Кроме того, данная реакция подкрепляет и закрепляет в сознании ребенка положительную ассоциативную связь «чистое тело=хорошо».

5. Ситуация развития и обучения реализуется через общение с ребенком, имеющее прагматической целью пополнить его словарный запас, представляющее собой различные развивающие игры (тактильные, с развивающими карточками, с игрушками), чтение сказок и стихотворений, а также в формате рассказа матери об окружающих предметах в квартире или на прогулке. Отметим, что эта ситуация характеризуется достаточно низким коэффициентом лексической вариативности 0,28-0,48, а соответственно – высокой степенью ее повторяемости, и наиболее высоким потенциалом ее семантизации, что соответствует прагматической цели самой ситуации – обучить ребенка игровым сценариям, бытовым действиям, развивать его словарный запас и пополнять знания об окружающем мире.

Через повторы в речи матери актуализируются следующие группы слов.

Лексико-семантическая группа глаголов **перцепции и речевой продукции:** *говорить, посмотреть, потрогать* и др.; *dire (сказать), regarder (смотреть).*

Данная лексическая группа используется в речи матери для инициирования ребенка к познанию мира через тактильные ощущения и визуальное восприятие, а также для побуждения ребенка к речевой продукции:

Comment tu dis «papa»? «Papa»? Et «tata»? Comment tu dis manger? (Как ты говоришь «папа»? «Папа»? А «мама»? Как ты говоришь «есть?»).

Отметим, что в нашем исследовательском корпусе подобные высказывания предполагают ответную реакцию ребенка, в том числе речевую, когда он вокализует повторяемое женщиной слово, при этом показывая/подавая названный предмет, закрепляя таким образом денотативные связи.

Лексико-семантическая **группа зооморфизмов** представляет собой номинации представителей животного мира, в том числе и звукоподражательные: *гав-гав, гусеничка, киса, лошадка, щенок* и др.; *un lion (лев), un crocodile (крокодил), un miaou («мяу»- кот), un chat (кот), un hi-han («и-аа» – осел)* и др. Отметим, что указанная группа обусловлена процессом познания ребенком окружающего мира в рамках данной ситуации. Она характеризуется достаточно широким набором входящих в нее лексических единиц, которые, в основном, характеризуются не более 3-4 повторами в каждой диаде. Отметим при этом в качестве типичной структуры вопросительные предложения типа «кто?/qui?», «где?/où?», «как?/comment?»:

Regarde le lion. Comment fait le lion? Comment fait le lion? (Посмотри на льва. Как делает лев? Как делает лев?)

А кто это? Дельфин? Это дельфин?

Номинации **ближайшего окружения ребенка** таких как члены семьи: *братик, мама, папа, tata, papa* и др. в зависимости от числа лиц входящих в семью и часто контактирующих с ребенком.

C'est qui? C'est ton frère? Il est là, ton frère? Et papa? (Кто это? Это твой брат? Там твой брат? А papa?)

Высказывания матери, в которых упомянут член семьи, номинацию которого ребенок распознал на слух, часто вызывают у ребенка стремиться продемонстрировать

воссозданную денотативную связь – указать на человека, которого он узнал, повернуться к нему либо протянуть к нему руки.

Тематическая группа «игрушки». Данную группу составляют номинации игрушек, их деталей, а также совместных действий ребенка и матери, совершаемых в процессе игры: *вагончик, деталь, крепить, лего, фары* и др.; *un camion (грузовик), un volant (руль), jouer (играть)* и др.:

C'est quoi? C'est un camion? Un camion? (Это что? Грузовик? Грузовик?).

Тематическая группа «творчество» включает в себя наименование предметов и действий, реализующихся в творческом процессе: *кисточка, ножницы, наклеить, раскрашивать, художник* и др. Актуализируясь в речи матери, лексические единицы данной группы именуют важные действия, направленные как на развитие мелкой моторики, так и на творческое мышление ребенка:

Наклей! Ой как пальчикам интересно, да? Прижми картинку ладошкой.

Тематическая группа «чтение»: *азбука, буквы, книга* и др.; *une image (картинка), un livre (книга), une page (страницы).*

Примечательно, что данная группа хоть и не отличается широкой наполняемостью, однако же является ситуативно обусловленной: процесс чтения книг ребенку является неотъемлемой частью процесса его обучения. Объем лексических единиц в данной группе в рамках исследовательского корпуса достаточно ограничен. Это объясняется тем, что мать в процессе чтения акцентирует внимание не на номинации средств и действий процесса чтения, а на визуальном сопровождении (картинках) и сюжете.

Отдельными тематическими группами стоит отразить **глаголы перцепции** *смотреть, трогать* и прилагательные группы **тактильных ощущений**, отражающие развитие тактильных ощущений малыша и мелкой моторики: *ладенький, горячий, колючий* и др. Актуализируется данная группа лексики в речи матери в контексте развития мелкой моторики или познания окружающего мира. Глаголы указанной группы чаще всего употребляются в форме повелительного наклонения и отражают непосредственно задание матери в адрес ребенка с целью освоения ощущений, а прилагательные нацелены на их категоризацию в сознании ребенка и семантизацию:

Какой колючий ежик, да? А теперь смотри, а вот тут какая ладенькая подушка.

Потрогай, какая ладенькая подушечка. Видишь, какая гладкая. А здесь какая? А здесь другая, да? Здесь скользкая такая. Давай!

6. Ситуация массажа характеризуется особыми лексическими показателями: самым низким коэффициентом лексической вариативности из всех представленных ситуаций (0,24-0,32) и самыми высокими показателями повторяемости ЛЕ, что определяет ее как наиболее продуктивную для усвоения лексики ребенком.

Данная ситуация реализуется чаще всего в первой половине дня либо в середине дня, и проводя массажные манипуляции мать часто сочетает их с приемами гимнастики, соответствующими возрасту ребенка. Отметим, что внимание женщины в данной ситуации фокусируется на корпусе ребенка и его физических возможностях, именно поэтому релевантными лексическими группами, актуализирующимися в данной ситуации являются следующие:

– **лексика с семантикой двигательной активности:** *бежать, велосипед, крутить, разминать, пинаться* и др.; *courir (бежать), danser (танцевать), vite (быстро);*

– **соматизмы:** *бочок, бровки, зубик, коленочка, позвоночник, пяточка* и др.; *des dents (зубы), des mains (кисти рук), des pieds (ступни), un poing (кулак)* и др.

Данные группы лексики, как и в ситуации проведения гигиенических процедур, используются женщиной, сопровождая ее прикосновения к ребенку, поглаживания и

массажные манипуляции, как бы акцентируя внимание ребенка на границах его тела, его возможностях и прививая положительное отношение к собственному телу. При этом обе приведенные группы лексики обычно используются в одном контексте с еще одной лексической группой – **числительными**:

Давай вот так погибаем – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, как ножки сгибаются, да, сынуля? Пять, шесть, семь, восемь!

Отметим, что использование числительных в анализируемой ситуации отличается определенной спецификой. Так, для вокального сопровождения некоторых упражнений мать использует ограниченный ряд числительных: от одного до восьми. При этом некоторые числительные имеют свою прагматическую специфику. В частности, единица *раз* может использоваться изолированно, без продолжения нумерации действий. Может также использоваться ряд *раз-два*. При этом произнесение числительного *раз* сопровождает приведение части тела ребенка в необходимое непривычное положение, а числительное *два*, нередко употребляющееся с ним в паре, соответствует приведению тела ребенка в исходное положение. Если процедура массажа предполагает повторение какого-либо упражнения, то и ЛЕ, сопровождающие их, аналогично повторяются:

Р-раз-два-а! А, косолапик мой, дочь. Давай, раз-два! Ну, ну, молодец, молодец.

Таким образом данная ситуация общения обладает наиболее высоким потенциалом для семантизации лексики, а группами лексических единиц, продуктивным для формирования и закрепления денотативных связей в рамках данной ситуации являются соматизмы, глаголы двигательной активности и числительные.

Заключение. Подводя итог исследованию отметим, что каждая из шести выявленных ситуаций общения имеет свою специфику лексической наполненности, что обуславливает потенциал к семантизации тех или иных групп языковых единиц. Так, по критерию повторяемости лексики наиболее высоким потенциалом в русской и во французской лингвокультурах обладают ситуации массажа, развития и обучения и проведения гигиенических процедур. Это объясняется максимальной степенью внимания матери, направленного на взаимодействие с ребенком либо в форме активного тактильного контакта (ситуация массажа и проведения гигиенических процедур), либо в ситуации, имеющей прагматической целью собственно обучение ребенка (ситуация развития и обучения) в противовес ситуации повседневных дел, когда некоторая степень внимания женщины переходит на решение бытовых задач. Отметим также, что ситуации общения с высоким потенциалом семантизации лексики предполагают включенность ребенка во взаимодействие в часы его активности, в то время как ситуации пробуждения, подготовки ко сну предполагают низкую степень эмоционального возбуждения ребенка.

Указанные показатели зависят также от возраста ребенка: так, с детьми других возрастных групп показатели лексической вариативности речи матери будет меняться ввиду освоения ребенком речи и расширения его круга действий. Изучение механизмов и факторов семантизации лексики у детей более старшего возраста может составить перспективу дальнейшего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Л.Ю. Семейная речевая среда как условие гармоничного присвоения вербального опыта детьми младенческого и раннего возраста / Л.Ю. Александрова // Вестник ЧГПУ. – 2009. – № 11. – С. 5–20.
2. Андреева Е.А. Просодические особенности речи взрослого, обращенной к ребенку (на материале британского варианта английского языка) / Е.А. Андреева // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. – 2020. – Вып. 1 (830). – С. 9–23
3. Андреева Е.А. Речь, обращенная к ребенку, как полимодальный феномен при формировании эффективной коммуникации / Е.А. Андреева // Russian Linguistic Bulletin. – 2023. – №4 (40) [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.40.23> (дата обращения: 30.03.2024).

4. Варламова О.Н. Речевой портрет женщины в социально-релевантной роли матери (на материале французского и русского языков): дис. ... канд. филол. наук: спец.10.02.19 «Теория языка» / О.Н. Варламова. – Красноярск, 2018. – 180 с.

5. Варламова О.Н. Особенности формирования социально-релевантных моделей поведения ребенка в дискурсе колыбельных песен (на материале французского и русского языков) / О.Н. Варламова // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 2 (99). – С. 349–352.

6. Воейкова М.Д. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка / М.Д. Воейкова. – М.: Знак, 2011. – 328 с.

7. Гаврилова Т.О. Регистр общения с детьми: структурный и социолингвистический аспекты (на материале русского языка): дис. ... канд. филол. наук: спец.10.02.19 «Теория языка» / Т.О. Гаврилова. – СПб, 2002. – 181 с.

8. Гайкова Ю.С. Индивидуальный вклад характеристик материнской речи в речевое развитие ребенка первого года жизни / Ю.С. Гайкова, Е.Е. Ляксо // Вестник СПбГУ. – 2011. – Вып.3. – С. 66–74.

9. Григоренко Н.Ю. Возможность и необходимость общения матери со своим будущим ребенком в пренатальный период в ходе нормальной и проблемной беременности / Н.Ю. Григоренко // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 2. – С. 99–105.

10. Колмогорова А.В. «Мамин язык»: практики материнского общения в контексте распределенной модели языка и когниции: монография / А.В. Колмогорова. – М.: Наука, Флинта, 2013. – 168 с.

11. Корабельникова Е.А. Лечение и профилактика инсомний у детей раннего возраста / Е.А. Корабельникова // Российский психиатрический журнал. – 2012. – № 3. – С. 62–70.

12. Корабельникова Е.А. Влияние детско-родительского эмоционального взаимодействия на сон детей раннего возраста / Е.А. Корабельникова, Я.М. Акинкина // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2021. – № 66 (2). – С. 92–100.

13. Ляксо Е.Е. Становление звукового состава речи ребенка: лонгитюдное исследование / Е.Е. Ляксо // Речь ребенка: Проблемы и решения / Под ред. Т.Н. Ушаковой. – М.: Институт психологии РАН, 2008. – 352 с.

14. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Освоение ребенком родного языка / С.Н. Цейтлин. – М.: Владос, 2017. – 240 с.

REFERENCES

1. Aleksandrova, L.Yu. (2009). Semeinaya rechevaya sreda kak uslovie garmonichnogo prisvoeniya verbal'nogo opyta det'mi mladencheskogo i rannego vozrasta [Domestic Vocal Environment as a Condition of Harmonious Appropriation of Verbal Experience by Children of Nepionic and Tender Age], Vestnik ChGPU [I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin], 11, 5–20. (In Russian)

2. Andreeva, E.A. (2020) Prosodicheskie osobennosti rechi vzroslogo, obrashchennoi k rebenku (na materiale britanskogo varianta angliiskogo yazyka) [Prosodic particularities of child-directed speech (based on the British variant of the English language)], Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities], 1 (830), 9–23. (In Russian)

3. Andreeva, E.A. (2023) Rech', obrashchennaya k rebenku, kak polimodal'nyi fenomen pri formirovanii effektivnoi kommunikatsii [Child-directed speech as a multimodal phenomenon in establishing effective communication], Russian Linguistic Bulletin, 4(40), <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.40.23> (In Russian)

4. Varlamova, O.N. (2018) Rechevoi portret zhenshchiny v sotsial'no-relevantnoi roli materi (na materiale frantsuzskogo i russkogo yazykov), PhD dissertation. Siberian Federal University. (In Russian)

5. Varlamova, O.N. (2023) Osobennosti formirovaniya sotsial'no-relevantnykh modelei povedeniya rebenka v diskurse kolybel'nykh pesen (na materiale frantsuzskogo i russkogo yazykov) [Features of formation of socially relevant models of childrens behavior in the discourse of lullabies (on the material of the French and Russian languages)], Mir nauki, kult'ury, obrazovaniya [The world of science, culture and education], 2 (99), 349–352. (In Russian)

6. Voeikova, M.D. (2011) Rannie etapy usvoeniya det'mi imennoi morfologii russkogo yazyka [Early stage of learning nominal morphology of the Russian language by children]. Moscow: Znak. (In Russian)

7. Gavrilova, T.O. (2002) Registr obshcheniya s det'mi: strukturnyi i sotsiolingvisticheskiy aspekty (na materiale russkogo yazyka) (PhD dissertation). European university at St. Petersburg, St. Petersburg. (In Russian)

8. Gaikova, Yu.S., Lyakso E.E. (2011) Individual'nyi vklad kharakteristik materinskoi rechi v rechevoe razvitie rebenka pervogo goda zhizni [Individual contribution of mother's speech characteristics into child's speech development during the first year of life]. Vestnik SPbGU [Vestnik of Saint Petersburg University], 3, 66–74. (In Russian)

9. Grigorenko, N.Yu. (2020) Vozmozhnost' i neobkhodimost' obshcheniya materi so svoim budushchim rebenkom v prenatal'nyi period v khode normal'noi i problemnoi beremennosti [Possibility and necessity of communication of the mother with his future child in the prenatal period during normal and problem pregnancy]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia]. 2, 99–105. (In Russian)
10. Kolmogorova, A.V. (2013) «Mamin yazyk»: praktiki materinskogo obshcheniya v kontekste raspredelelnoi modeli yazyka i kognitsii. Moscow: Nauka, Flinta, 2013. (In Russian)
11. Korabel'nikova, E.A. (2012) Lechenie i profilaktika insomnii u detei rannego vozrasta [Treatment and prevention of insomnia in infants and young children], Rossiiskii psikiatricheskii zhurnal [Russian journal of psychiatry]. 3, 62–70. (In Russian)
12. Korabel'nikova, E.A., Ya.M. Akinkina (2021) Vliyanie detsko-roditel'skogo emotsional'nogo vzaimodeistviya na son detei rannego vozrasta [Influence of child-parent emotional interaction on the sleeping of young children], Rossiiskii vestnik perinatologii i pediatrii [Russian bulletin of perinatology and pediatrics], 66 (2), 92–100. (In Russian)
13. Lyakso, E.E. (2008) Stanovlenie zvukovogo sostava rechi rebenka: longityudnoe issledovanie In T.N. Ushakova (Ed.) Rech' rebenka: Problemy i resheniya, Moscow: Institut psikhologii RAN [Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences]. (In Russian)
14. Tseitlin, S.N. (2017). Yazyk i rebenok. Osvoenie rebenkom rodnogo yazyka [Language and child. Learning native language by child]. Moscow: Vlados. (In Russian)
15. Tseitlin, S.N., Voeikova, M.D. (2019) [Saint Petersburg school of ontolinguistics], Voprosy psihologvistik [Journal of Psycholinguistics], 1 (39), 182–205. (In Russian)

Поступила в редакцию 03.04.2024 г.

**COMMUNICATIVE SITUATION “MOTHER – CHILD”
AS SOURCE OF FORMATION OF CERTAIN GROUPS OF LINGUISTIC UNITS
IN CHILD’S MENTAL LEXICON**

O.N. Varlamova

The article deals with the results of the study aimed at identifying communicative situations in maternal speech that determine the formation of certain groups of language units in the child’s vocabulary. The research is carried out on the material of the French and Russian languages. The author's corpus is constituted by 12 hour video recordings of speech interaction between women, who represent the Russian and French linguistic cultures, with their children under the age of 1.5 years in Russian and French. Based on the criteria of the leading activity that determines the nature of mother and child communication and the place of their interaction in the daily routine, six communicative situations have been singled out, among which are as follows: the situation of waking up, getting ready for bed, carrying out hygiene procedures, massage, daily routine, development and learning. By means of the semantic analysis, the situations that proved to be the sources of the formation of thematic groups of notional words in the child’s vocabulary have been identified in both linguistic cultures. The low coefficient of lexical variability and the high percentage of the frequently used lexical units, calculated for each dyad, made it possible to determine the situations of massage, development and training, and carrying out hygiene procedures as the most productive for acquisition of certain lexical-semantic groups, among which are somatisms, verbs of motor activity, numerals, etc.

Key words: mother's speech, speech addressed to children, vocabulary semantization, ontolinguistics, communicative situation, family communication, register of communication with children.

Варламова Ольга Николаевна.

Кандидат филологических наук.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Доцент кафедры теории германских и романских языков и прикладной лингвистики.

ORCID 0009-0002-7352-1555.

E-mail: olga-varlamova@mail.ru

Varlamova Olga Nikolaevna.

Candidate of Philology.

Siberian Federal University.

Associate Professor at Department of Theory of Germanic and Romance Languages and Applied Linguistics.

ORCID 0009-0002-7352-1555.

E-mail: olga-varlamova@mail.ru